

Utrzymanie chodnika wzdłuż drogi publicznej

Autor: PIOTR ŚWIĄTECKI
Afiliacja: Kancelaria Senatu

Streszczenie: Autor przedstawia podział obowiązków związanych z utrzymaniem chodników na drogach publicznych.

Słowa kluczowe: czystość, chodnik, droga publiczna

Abstract: The author presents the division of duties related to the maintenance of sidewalks on public roads.

Keywords: cleanliness, sidewalk, public road

Niekiedy w systemie prawa odnajdujemy relikty przeszłości, ponieważ prawo jest z natury rzeczy konserwatywne. Przykładem jest obowiązek świadczeń opisany w tym szkicu.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do sprzątnięcia chodników przy drogach publicznych wzdłuż należących do nich nieruchomości. Obowiązek nawiązuje do wieloletniej tradycji obowiązków rzeczowych związanych z utrzymaniem dróg.

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Polską Unią Właścicieli Nieruchomości zakwestionowali zgodność tego obowiązku m.in. z zasadą równości wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) ocenił jednak, że odpowiedni przepis jest wyrazem przyjętego od dawna poglądu, zgodnie z którym z prawa własności wynikają także określone obowiązki społeczne, a obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości wynika również z polskiej tradycji prawnej, ponieważ od dawna byli oni zobowiązani do utrzymywania czystości na własnej nieruchomości oraz na przylegającym do niej chodniku i części jezdni¹. Trybunał zwrócił też uwagę, że nie istnieje inny równie efektywny sposób zapewnienia porządku na chodnikach, jak nałożenie obowiązku na właścicieli nieruchomości. Nie podzielił też opinii, że ten obowiązek wprowadza nierówność wobec prawa. TK podkreślił, że równość ma dotyczyć podmiotów będących w takiej samej sytuacji, i w tym przypadku tak właśnie jest – obowiązek obciąża właścicieli nieruchomości, korzystających z przywileju bezpośredniego sąsiedztwa z drogami publicznymi. Nie sięgając dalej wstecz, już ustawa z 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej² przewidywała w art. 28-32 możliwość nałożenia na mieszkańców obowiązków świadczeń drogowych w naturze, polegających na robociźnie lub

¹ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 listopada 1997 r. K 22/97, OTK 1997/3-4/41 i Dz.U. 1997 nr 140 poz. 941, za Systemem Informacji Prawnej LEX (dalej: LEX) nr 30739.

² Dz. U. 1920 r. nr 6 poz. 32.

przewozie. Obowiązek ten w omawianym tu zakresie sprzątnięcia części drogi został sprecyzowany w art. 2a rozporządzenia Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych³, zobowiązującym właścicieli do utrzymania czystości na chodniku i części jezdni aż do połowy ulicy.

Współcześnie, zgodnie z obowiązującym art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości. Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej – przeznaczoną do ruchu pieszych – położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten jest w powołanym przepisie ograniczony, ponieważ właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ograniczenie to należy oceniać z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 pkt. 3 tej samej ustawy określającym jako jeden z obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należących do zarządu drogi, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takiej drodze dla pieszych. Odpowiednio, jeśli opłaty takie pobiera gmina, to do niej należy utrzymanie czystości tej drogi (art. 5, ust. 5 tamże).

Pojawiają się niekiedy wątpliwości praktyczne co do podziału i zakresu obowiązków porządkowych odnoszące się m.in. do sytuacji, w której tylko część drogi dla pieszych jest wykorzystywana do postoju (parkowania) pojazdów. W interpretacjach niektórych jednostek samorządu terytorialnego ma to nie zwalniać właścicieli sąsiednich nieruchomości z obowiązku utrzymania czystości pozostałej części chodnika, niewykorzystywanej do postoju. Nie podzielam takiego poglądu z co najmniej dwóch powodów: (1) ze względu na wykładnię przepisu, zaprezentowaną niżej, (2) ze względu na praktyczne trudności z rozgraniczeniem powierzchni objętych obowiązkami różnych podmiotów. Kluczowa wydaje się w tym przypadku relacja pomiędzy chodnikiem a drogą dla pieszych. Zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym⁵ chodnikiem jest część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Wynika z tego, że droga dla pieszych składa się z dwóch części: z chodnika – przeznaczonego wyłącznie dla pieszych – oraz z części, która może być wykorzystywana m.in. do postoju pojazdów.

³ Dz. U. RP 1939 r. nr 32, poz. 311.

⁴ Dz. U. 2022 r. poz. 2519 ze zm.

⁵ Dz. U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.

Tę interpretację wspiera również rozróżnienie wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych⁶. Stosownie do § 27 ust. 3 tego rozporządzenia droga dla pieszych składa się co najmniej z chodnika przeznaczanego wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. W ust. 4 tego samego § 27 rozporządzenia zaś wyjaśniono, że jeżeli droga dla pieszych jest przeznaczona do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku, a w szczególności prowadzenia działalności społeczno – gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, zatrzymania lub postoju pojazdów, projektuje się:

1) pas obsługujący, który przylega do chodnika od strony granicy pasa drogowego;

2) pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładający na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia chodnika należy interpretować z uwzględnieniem znaczenia pojęć, wprowadzonych w przepisach zasadniczych (wiodących, podstawowych) dla tych pojęć. Droga dla pieszych, o której w nim mowa, zgodnie z powołaną wyżej definicją obejmuje również chodnik – tj. część przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. Zatem cała droga dla pieszych, której część jest udostępniana do (płatnego) parkowania, powinna być utrzymana w porządku przez zarząd drogi lub przez gminę, jeśli to ona pobiera opłaty za postój.

W orzecznictwie dopuszcza się sytuację, w której podział obowiązków odnoszących się do utrzymania chodnika w czystości nie jest możliwy do jednoznacznego dokonania. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli obowiązek utrzymania porządku i czystości na określonym chodniku należy zarówno do właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości położonej wzdłuż chodnika, jak i do zarządu miasta, ich odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia tego obowiązku jest solidarna, zgodnie z art. 441 § 1 k.c.⁷

Zobowiązany nie musi utrzymywać chodnika w stanie permanentnie uprzątniętym, zwłaszcza trudno tego oczekiwać w nocy, w zimie i w czasie opadu⁸. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa częstotliwości sprzątnięcia i nie upoważnia też do takiego określenia organów gminy⁹. Do uznania, że chodnik jest uprzątnięty z należytą starannością wystarczy regularne sprzątnięcie. Śnieg

⁶ Dz. U. 2022 r. poz. 1518.

⁷ Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2010 r., IV CSK 369/09, LEX nr 678017.

⁸ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 kwietnia 2019 r., ACa 32/19, LEX nr 2669437.

⁹ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 października 2013 r., IV SA/Po 741/13, LEX nr 1382988.

i lód należy odgarnąć, a śliskość ograniczyć, np. posypując piaskiem, który należy również usunąć, gdy przestanie być potrzebny¹⁰.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany oczyszczać chodnik przylegający bezpośrednio do niej. Bezpośredniość tę należy rozumieć funkcjonalnie, tj. nie zwolni właściciela z obowiązku sprzątnięcia fakt, że chodnik jest nieco oddalony od jego nieruchomości, o ile nie ma innych bliższych nieruchomości¹¹.

Jeżeli chodnik jest położony wzdłuż nieruchomości, ale jest oddzielony od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, obowiązek jego oczyszczania spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której znajduje się rów melioracyjny lub pas zieleni bezpośrednio sąsiadujący¹². Ponadto obowiązek obejmuje jedynie chodnik spełniający określenie ustawowe; nie można go rozciągać na dowolne ciągi piesze¹³. Obowiązek właściciela nieruchomości odnosi się wyłącznie do chodnika sąsiadującego z drogą publiczną. Chodnik wzdłuż drogi wewnętrznej nie jest nim objęty¹⁴.

Wydaje się także, że wyłączona z niego będzie część chodnika, zajęta pod przystanek zbiorowego transportu publicznego, ponieważ zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, do gminy należy utrzymanie porządku i czystości na przystankach, których zarządzającym lub właścicielem jest ta gmina.

Dodać należy, że obowiązki właściciela nieruchomości, omawiane w tym szkicu, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odnoszą się także do innych podmiotów władających nieruchomościami: użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządzających, współwłaścicieli. Otwiera to oczywiście pole do sporów negatywnych pomiędzy potencjalnie zobowiązanymi.

¹⁰ Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 października 2013 r., V SA/Po 741/13, LEX nr 1382988.

¹¹ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 marca 2007 r., I ACa 1542/06, LEX nr 1280009.

¹² Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 10.09.2014 r., I ACa 362/14, LEX nr 1511693; M. Budziarek, A. Szymczak, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, 2021, LEX.

¹³ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9.01.2020 r. I ACa 745/19, LEX nr 2785757; Budziarek M., Szymczak A., Utrzymanie czystości...

¹⁴ P. Chmielnicki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, LEX 2007.

Bibliografia

- Budziarek M., Szymczak A., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, LEX 2021.
Chmielnicki P., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, LEX 2007.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o usuwaniu nieczystości i wód opadowych,
Dz. U. RP 1939 r. nr 32 poz. 311.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-bu-
dowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz. U. 2022 r. poz. 1518.
System Informacji Prawnej LEX.
Ustawa z 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz. U. 1920 r. nr 6 poz. 32.
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2022 r. poz.
2519 ze zm.
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.